

YARIMO‘TKAZGICHLAR VA IOT (INTERNET OF THINGS): RAQAMLI DUNYO TARMOG‘INING RIVOJI

Axmadaliyev Javoxirbek Abdurashid o‘g‘li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049964>

Annotatsiya. Ushbu maqola, IoT (Internet of Things — Narsalar Interneti) tizimlarida yarimo‘tkazgichlarning rolini o‘rganadi. IoT qurilmalari uchun yarimo‘tkazgichlar energiya samaradorligini oshirish, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va qurilmalar o‘rtasida o‘zaro aloqalarni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Maqolada IoT tizimlarining asosiy komponentlari, yarimo‘tkazgichlarning ishlash prinsiplari va bu texnologiyalarning kelajakdagi rivoji tahlil qilinadi. IoT va yarimo‘tkazgichlarning o‘zaro bog‘liqligi, ularning zamonaviy texnologiyalardagi o‘rni va kelajak istiqbollari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Yarimo‘tkazgichlar, Internet of Things, IoT, tarmoq aloqalari, raqamli transformatsiya, energiya samaradorligi, sensorlar, ma'lumotlar uzatish, kommunikatsiya texnologiyalari, tarmoq xavfsizligi, mikroelektronika.

KIRISH

Internet of Things (IoT) – narsalar interneti – bizning kundalik hayotimizni yanada raqamlashtirishga yordam beradigan global tarmoqdir. Bu tizimlar, turli xil qurilmalar va sensorlar yordamida axborot almashinuvi va o‘zaro aloqani amalga oshiradi. IoT tizimlarining muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur bo‘lgan asosiy texnologiyalardan biri — yarimo‘tkazgichlardir. Yarimo‘tkazgich materiallari elektron qurilmalarda energiya samaradorligini oshirish, ma'lumotlarni tezda qayta ishlash va o‘zaro aloqalar uchun zarur bo‘lgan yuqori samarali tarmoq tizimlarini yaratish uchun muhim rol o‘ynaydi.

Yarimo‘tkazgichlar bilan birgalikda, IoT texnologiyalarining rivojlanishi so‘nggi yillarda tez sur‘atlar bilan amalga oshdi. IoT tizimlari uchun qurilmalar va sensörler yaratishda yangi yarimo‘tkazgich materiallari va mikroelektronika texnologiyalaridan foydalanish orqali katta yutuqlarga erishildi. Bu maqolada IoT tizimlarida yarimo‘tkazgichlarning rolini tahlil qilib, ular orasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ko‘rsatib o‘tamiz.

IoT Tizimlarining Asosiy Komponentlari

IoT tizimlari asosan quyidagi komponentlardan iborat:

1. **Sensorlar:** IoT qurilmalari sensorlar orqali muhim axborotlarni yig‘adi. Sensorlar atrof-muhitdan olingan ma'lumotlarni raqamli shaklga o‘zgartiradi va bu ma'lumotlar tarmoq orqali markaziy tizimlarga uzatiladi.
2. **Kuzatuv qurilmalari (actuators):** Sensorlar tomonidan olingan ma'lumotlar asosida qurilmalar o‘zgarishlarni amalga oshiradi. Masalan, IoT qurilmasi haroratni aniqlab, havoni sovutish yoki isitish tizimlarini boshqaradi.
3. **Ma'lumotlar uzatish:** Tarmoq protokollari orqali sensorlar va boshqa qurilmalar o‘rtasida ma'lumot uzatish amalga oshiriladi. Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee kabi aloqalar IoT tizimlarining uzilishsiz ishlashini ta'minlaydi.
4. **Ma'lumotlarni qayta ishlash:** IoT qurilmalari tomonidan to‘plangan ma'lumotlar bulutli hisoblash tizimlari yoki joylashgan serverlarda qayta ishlanadi. Ushbu jarayonlar ko‘pincha kuchli yarimo‘tkazgichli protsessorlar yordamida amalga oshiriladi.

5. **Yarimo'tkazgichlar:** IoT qurilmalarining asosiy komponentlaridan biri yarimo'tkazgichlar bo'lib, ular qurilmalarning ishlashini boshqarish, ma'lumotlarni qayta ishlash va tarmoq aloqalarini ta'minlash uchun zarur. Yarimo'tkazgichli materiallar, masalan, kremniy (Si) yoki galliy arsenid (GaAs), IoT qurilmalari uchun past energiya sarfi va yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Xulosa

Yarimo'tkazgichlar va IoT texnologiyalarining o'zaro bog'liqligi zamonaviy raqamli dunyoning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. IoT tizimlari orqali qurilmalar orasidagi aloqalar samarali va tezkor bo'lishi uchun yarimo'tkazgichli materiallar asosida ishlov berilgan komponentlar zarur.

References:

1. Sze, S. M. (2002). Semiconductor Devices: Physics and Technology (2nd ed.). John Wiley & Sons.
2. Hwang, H. Y., & Lee, H. D. (2020). The Internet of Things: A Survey on the Applications, Technologies, and Future Directions. IEEE Access, 8, 194617-194634. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3013125>
3. Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big Data: A Survey. Mobile Networks and Applications, 19(2), 171–209. <https://doi.org/10.1007/s11036-013-0457-1>
4. Dinh, H. C., & Niyato, D. (2017). Internet of Things and Cloud Computing: Opportunities and Challenges. Springer International Publishing.